

МОТИВАЦІЯ ДОРΟΣЛИХ ДО НАВЧАННЯ: ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

Омельченко І. В.

Науковий керівник: Хлєбнікова Т. М.

MOTIVATION OF ADULTS TO LEARN: FACTORS AND MECHANISMS OF FORMATION

Omelchenko I. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Проблема професійної мотивації педагогів є мультидисциплінарною та потребує врахування як внутрішніх психологічних детермінант, так і зовнішніх інституційних впливів. Аналіз наукових доробок (І. Туїту, Д. Фортус) свідчить, що фактори середовища, зокрема організаційна культура закладу освіти та соціальна взаємодія в колективі, виступають фундаментальними чинниками, що можуть як стимулювати, так і блокувати прагнення вчителя до навчання.

Згідно з концепцією Дж. Баршай [5], в основі стійкої внутрішньої мотивації лежить механізм задоволення трьох базових психологічних потреб:

- автономія – надання вчителю суб'єктної ролі, можливості вибору траєкторії навчання та інструментів реалізації завдань, ключовим стимулом є перехід від ролі «виконавця» до ролі «співучасника» управлінських рішень;
- компетентність – відчуття професійної впевненості, яке підкріплюється якісним зворотним зв'язком та логічно структурованим змістом підвищення кваліфікації;
- приналежність (афіліація) – інтеграція в підтримуюче професійне співтовариство, де навчання сприймається як спільна цінність.

Ефективне управління мотивацією ґрунтується на діалектичному взаємозв'язку мотивів (внутрішніх спонукань) та стимулів (зовнішніх впливів). Стимул виступає як зовнішній імпульс, ефект якого безпосередньо залежить від індивідуальної архітектури психіки вчителя: його світогляду, досвіду та інтелекту [2].

Система мотивування в ЗЗСО має розбудовуватися на таких принципах:

1. **Комплексність:** раціональне поєднання матеріальних винагород із нематеріальними (визнання, статус).
2. **Гнучкість та адресність:** адаптація стимулів до індивідуального профілю вчителя (врахування рис характеру та психофізіології).
3. **Системність та прозорість:** постійний моніторинг ефективності мотиваційних заходів та зрозумілість критеріїв заохочення для всього колективу [4].

Для трансформації зовнішнього спонукання у внутрішню потребу в навчанні керівнику закладу доцільно впроваджувати такі стратегії:

- когнітивна впевненість, що передбачає побудову теоретичної логіки навчання таким чином, щоб вчитель відчував інтелектуальну безпеку та чітко розумів алгоритм формування нових навичок.
- демократизація управління яка вимагає заміну директивного тиску на партнерську фасилітацію. Коли директор ЗЗСО залучає вчителя до проектування змін, зовнішній стимул перетворюється на внутрішній мотив саморозвитку [3].

Отже, механізм формування мотивації вчителя є процесом перетворення об'єктивних умов середовища у суб'єктивну енергію дії. Це досягається через створення автономного освітнього простору, де задоволення потреб у компетентності та приналежності стає основою професійної життєстійкості фахівця.

Список використаних джерел

1. Браславська О., Проценко О. Методи та прийоми формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх педагогів. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. 2024. № 2. С. 36–45. DOI: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2024.306320>.
2. Освітній менеджмент в умовах змін : навч. посібник / Л. Калініна, Л. Карамушка, Т. Сорочан, Р. Шиян; за заг. ред. В. Олійника, Н. Протасової; НАПН України, Ін-т менеджменту освіти НАПН України, Луган. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. Луганськ : Резніков В. С., 2011. 306 с.

3. Хлебнікова Т. М. Мотивація персоналу освітньої організації в умовах воєнного стану. *The XXIII International scientific and practical conference «Technologies, methods and theories: current problems of science»*, June 09-11, 2025. Plovdiv, Bulgaria. P. 131-134. URL: <https://eu-conf.com/events/technologies-methods-and-theories-current-problems-of-science/> (дата звернення: 03.04.2026).
4. Хлебнікова Т. М., Михайленко Т. В. Мотивація педагогічного колективу до інноваційної діяльності як управлінська проблема. *Грааль науки : міжнар. наук. журнал. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа»*, 2024. No 37. С. 331–336. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16808>. (дата звернення: 05.04.2026).
5. Barshay J. Proof points: What almost 150 studies say about how to motivate students. *TheHechinger Report*. 2021. September 27. URL: <https://hechingerreport.org/proof-points-what-almost-150-studies-say-about-how-to-motivate-students/>. (дата звернення: 03.04.2026).